

ЎЗБЕК ТЕЛЕСЕРИАЛЛАРИДА МУСИҚАНИНГ ЎРНИ ВА
АҲАМИЯТИ

Ўринов Бехзод Комилович

ЎзДСМИ,

17.00.03- Кино санъати. Телевидение

Мустақил тадқиқотчи

Аннотация: Ушбу мақолада телевизион сериалларда мусиқа, товушнинг ўзига хослиги эътиборга олинади. Томошабин сериал воқеаларини мусиқа товуши орқали кўриб қабул қилади.

Аннотация: В этой статье рассматривается музыка в телесериалах, уникальность звука. Зритель воспринимает события сериала, глядя на них под звуки музыки.

Abstract: This article discusses music in TV series, the uniqueness of sound. The viewer perceives the events of the series by looking at them to the sound of music.

Калит сўзлар: Телевизион, режиссёр, мусиқа, бастакор, кино, театр, сценарий.

Ключевые слова: телевидение, режиссер, музыка, композитор, фильм, театр, сценарий.

Keywords: television, director, music, composer, film, theater, scenario.

Ойнаи жаҳон санъати бошқа санъат турларининг имкониятларини кўр-кўрона кўчирмади, балки ўзининг ифода воситаларига мослаштирди, ўз жанрларига эга бўлди. Адабий театр, бир актёр театри, ток шоу, турли-туман мулоқотлар ва бошқа кўп жанрдаги кўрсатувлар телевидение тўғрисида пайдо бўлди. Кўп серияли фильмлар, телевизион фильмлар, роман ва қиссаларнинг телевизион адаптацияси, эпик асарлар, мусиқий клиплар, кўп камерали тасвирга олишлар телевидение орқали рўёбга чиқди. Эндиликда телевидение бошқа

санъат турлари олдидаги “қарзлар”ини узмоқда. Кўп йиллик тарих ва тажрибага эга бўлган адабиёт ҳам, театр ҳам, кино ҳам телевидение имкониятларисиз яшай олмай қолди. Бугунги кунга келиб телевидение бу каби санъат турларини оммавийлаштиришга, ривожлантиришга хизмат қилиб келмоқда. Бу эса ўз навбатида телевидение ижодкорлари олдида юксак ва масъулиятли вазифаларни қўяди. Театр ва кино сингари кичик экран санъатида ҳам ўз ифода усулларини топиши, томошабин қалбига йўл олиши, ҳақиқий санъат жанрларини яратиши йўлида телевизион ижодкорлардан катта маҳорат талаб этилади. Масалан, телевизион режиссёр, бастакор билан ҳамкорликда театр ва кинонинг бой тажрибасини синчковлик билан ўрганиб, уларни кичик экран “тили”га мослаштира олиши, театр ва кино санъатининг сир – асрорларини кўр-кўрона кўчириш эмас, балки уларни янги санъат даражасига кўтариши керак. Телевидениенинг салбий томонлари борми деган савол туғилиши мумкин. Ушбу саволга Ўзбекистон маданият ходими Маҳкам Муҳамедов шундай жавоб беради “... бироқ телевидениенинг салбий томонлари ҳам бор: замонавий инсон аста – секин китоб ўқишдан чиқиб, оммавий маданиятни афзал билади; телевидение санъат асарларини пассив идрок этишга ўргатади, эстетик қадриятлар мезонини тенглаштиради”¹.

Телевидение олдида омманинг эстетик ва маданий эҳтиёжларига хизмат қилиш вазифаси турибди. Бунда замонавий телеэкранда санъатнинг барча турлари ва жанрлари намоён бўлиши керак. Шу ўринда тасвирий санъат ва операторлик санъати қонуниятлари ўртасида кўпгина муштаракликлар мавжуд бўлиб, ифода воситасига кўра фарқи шундаки, кино кадрлар ила фикр айтиш санъатидир. Кино-ҳаётга гўёки, чеккадан туриб қараш, одатда сезилмасдан ўтиб кетадиган жиҳатларни англаш, воқеликка чуқурроқ мушоҳадада бўлиш имкониятини яратади. Бу жараёнда соҳанинг профессионал вазифаларидан хабардор, шу билан бирга объектни ҳиссий муносабати ила таҳлил эта оладиган

¹ Муҳамедов М. “Телевидение асослари”. Тошкент, “Ворис - Нашриёт”, 2009 й, 100 – бет.

кинооператорнинг иштироки жуда муҳим саналади. Умуман, кинооператор фильмни илк кузатувчиси бўлиб, томошабин ва актёр ўртасидаги воситачи ҳамда техникани сўзлата оладиган сеҳргардир.

Асар энг аввало томошабин учун яратилади. Шундай экан, уни яратувчилар томошабинни ҳурмат қилиши шарт. Агар драматург ва режиссёрлар гарчи ўз асарларида жамиятнинг маънавий ҳаётига боғлиқ бўлган турли хил материалларни экранга кўтариб чиқишга ҳаракат қилганлари билан ўз олдиларига қўйган энг асосий вазифаларини тўла бажаришга интилмасалар, орзулари орзу ҳолича қолиб кетавериши мумкин. Бундан ташқари, киноасарнинг муваффақиятли чиқиш ё чиқмаслиги муаллифларнинг мақсади, ўзлари ёритиб бермоқчи бўлган мавзунини қанчалик билишлари ва билмасликлари, мазкур мавзуга тайёр ёки тайёр эмасликларига ҳам боғлиқдир.

А.Юровскийнинг фикрича: “Агар телевидение воқеликни акс эттириш ва ёритиб бериш асносида эфирга олдиндан суратга олиб тайёрланган тасвирни узатишда ўзига хосликдан маҳрум бўладиган бўлса, фильм яратишнинг ўзи телевизион ижод таянадиган улкан дарахтни кесиш билан баробардир.”²

“Режиссёр мавзу танлайди, ўзига ёққан фильмни суратга олади. Сценарист, режиссёр, бастакор, рассом, актёрларни ҳам фильмга режиссёр таклиф этади. Шу боис бу тоифадаги ижодкорлар режиссёрга тобедирлар. Режиссёр танлаган асар балки сизга ёқмас, ўзингизни ўша ерда ортиқчадек сезишингиз мумкин. Шу сабабли, айрим режиссёр бастакор иши сериалда мусиқанинг ўзига хослиги алоҳида назоратга олинади. Бастакорнинг ўз дунёқараши, яхши кўрган мавзуси бўлиб, шу ўй-фикрда эркин ижод қилишни истайди. Ўртамиёна асар устида ўртамиёна режиссёр билан ишлаш-бекорга вақтни кетганидир. Режиссёрлик қилмасангиз ҳам ҳар ҳолда вақтингиз асар ўқишга кетади, турли хилдаги ёзувчилар билан танишасиз. Бу ҳам яхши, бу ҳам ижод!..”³. Дарҳақиқат,

² Юровский. А. “ТВ : поиски и решения” – М: “ Искусство” 1983, стр 136.

³ Ўлдошев А. Сўзга хасис режиссёр . Ўзбекистон адабиёти ва санъати газетаси, 2012-й. №46(4185).

телеоператорликнинг ўзига хос талаблари унинг турли жанрларда ижод қилиши ҳам бадиий яхлит санъат турини ташкил этади. Телеоператорнинг изланиши, қарашлари, ижодий жараёндаги топилмалари маҳоратининг устуворлигидир.

Ўзбек ижодкорлари томонидан яратилган “Қўғирчоқбоз”, “Куз наволари”, “Осмоннинг энг тепасида”, “Таниш сиймо”, “Учиш майдони”, “Шашмақом”, “Эски трактор”, “Сиёҳдон одам”, “Уч кун ва икки йил” каби бадиий фильмлар заҳматкаш киночиларнинг машаққатли меҳнати намуналаридир. Леонард Бобохоновнинг “Қўғирчоқбоз” фильмида киноматериалга ностандарт тарзда ёндошилган. Масалан у халқ санъатидаги уйғунлик билан эски театр усулларини бирга қўшиб фойдаланиб, асар сюжетидаги тарихий воқеаларни қўғирчоқлар ёрдамида очиб берган. Фильм орқали тарихий воқеа замирида ўтмишдаги реаллик, ҳозирги замон ҳодисалари рамзийлик воситасида ифодаланган. Тошхўжа Ақромовнинг Туроб Тўла сценарийси асосида тасвирга олган “Шашмақом” фильми катта шуҳрат қозонган. Унда мусиқа фильмнинг ғоявий етуклиги, романтик кайфияти, тасвирий ифодалари орқали томошабинни ларзага солади. Шу билан бирга режиссёр фильмда инсоний кечинмаларнинг нозик торларини топиб чертишга, ўз фикрини тиниқ шоирона руҳ билан биргаликда намоён этишга муваффақ бўла олди. “Шашмақом” фильми халқ хотирасида асрлар бўйи ардоқланиб келинаётган қадриятларни, афсона ва ривоятларни бадиийлаштирган ҳолда телекиноасмага муҳрлаган. Ўзбек телевизион киносининг ривожланишида Л.Бобохонов, Ш.Жунайдуллаев, С.Аҳмадхўжаев, Б.Аҳмедов, Р.Ўткиров, Ш.Биззаатов, Н.Маҳмудов, С.Бобоев, Н.Герасимов ва бошқа режиссёрлар, овоз режиссёрлари улкан роль ўйнадилар. Улар қисқа вақт ичида ҳужжатли кино, бадиий кино, кўпсерияли телесериал яратиш тажрибаларини ўзлаштирдилар.

Инсониятнинг энг буюк кашфиёти бу китобни чоп этиш – китоб тарқалишини келтириб чиқарса, иккинчиси телевидение эса – одамларни китоб мутолаа қилишдан чалғитади. Яхшилаб ўйлаб қаралса, китоб телевизордан ҳам катта мўъжиза. Сабаби телевидениени ғоз ҳам кўра олади, китобни эса фақат

инсонгина ўқий олади”.⁴ Телевидение тарафдорлари “телевидение тараққиётига ҳеч нарса тўсқинлик қила олмайди, у ҳеч қандай оқимларга ҳам боғлиқ эмас. У бор, бор бўлиб ҳам қолаверади” деб эътироф этадилар. Телевидение ўқувчилар сонини камайтириши шарт эмас, аксинча, у китоб ўқишга бўлган қизиқишни кучайтириши, адабиёт ва унинг жанрларини оммавийлаштириши, янги жанрларни келтириб чиқариши керак.

“Телевизион санъат тушунчаси аллақачонлар турмушимизга ҳам, тафаккуримизга ҳам мустаҳкам кириб олди, - деб ёзади тадқиқотчи Р.Копилова, телевидение атрофида бўлаётган мунозаралар эса худди кинематография ҳақидаги баҳсларни эсга солади – кинематография ҳам ўзининг эстетик мустақиллигига эришгунга қадар мана шундай курашлар силсиласидан ўтган эди”⁵.

Театр ва кино кичик экран санъати ҳам ўз ифода усуллари билан томошабин қалбига йўл топиши, назарига тушиши учун ҳақиқий санъат асарларини яратиши керак.

“Телевидение-“маданият ташувчи улов” сифатидаги вазифаларини бажаришдан бош тортмаган ҳолда ўзининг хусусий бадиий асарини яратиш даражасига қадам-бақадам яқинлашиб кела бошлади.”деб ёзади режиссёр Б.Аҳмедов.⁶

Кинода мазмун ва унинг ифодаси – анча мураккаб иш. Мана шундай пайтларда сахналаштирувчи режиссёр билан операторнинг ҳамкор-ҳамфикрлиги жуда муҳим.

Телережиссёр Ҳамид Қаҳрамонов, тасвирчи Мардон Зуннунов яратган телесериаллардан бирига эътибор қаратсак, “Қирқ тоғоранинг қирқ ноғораси” халқимиз орасида жуда машҳур. Сериалдаги ҳар бир қаҳрамон томошабин қалбига яқин, чунки бу қаҳрамон томошабиннинг экрандаги акси, унинг ўзи. Сценарий муаллифлари Марат Асадуллаев ва Неъмат Саъдуллаевлар томонидан

⁴ Резников П. Р. “Литературный телеэкран”. М.: “Искусство”, 1979 й., 87-бет.

⁵ Копилова Р. “Кинематография плюс телевидение”. -М.: “Искусство”. Стр 5. А Юровский. “ТВ: поиски и решения”. стр.135.

⁶ Аҳмедов Б. Ўзбек телевизион киносининг ривожланиш тарихи. Тошкент 2007, 17- бет.

ёзилган ушбу асар ўзбек халқининг бугунги ҳаётини тўлиқ очиб беради десак янглишмаймиз. Телевидение орқали бу телесериал бир вақтнинг ўзида қанча-қанча хонадонларга, одамларнинг онги, шуурига кириб борди. Томошабиннинг яқин кишисига айланган қахрамонининг телесериал давомида қилган ҳар бир ҳаракати, ҳар бир сўзи назорат остида тура бошлади, чунки томошабин унга бефарқ қараб туролмасди. Телесериалнинг барчага бирдек ёқишида, ундаги яратилган образларнинг ҳаққоний акс этишида режиссёр маҳорати биринчи ўринни эгаллайди. Сценарийдан то эфиргача бўлган масофа анча олис. У сериал яратиш йўлидаги ижоднинг маълум қонун-қоидалари, тартибларидан фойдаланибгина қолмай, ўз йўли, ўз сўқмоғини очишга, ҳаётнинг мураккаб томонларини илғашга, ижод деган заҳматнинг серқирра эканлигини англашга, унинг изтиробларини тотишга ҳаракат қилди.

Бирор асар экранлаштирилса, у режиссёрнинг шу билан бирга операторнинг ҳам дунёқараши орқали эфирга узатилади. Бугун телевидениеда намойиш этилаётган кўрсатув, фильм ва телесериалларни томоша қилар эканмиз, уларнинг бир-бирига ўхшаши, бир қолипдан чиққандай такрорланишининг гувоҳи бўламиз. Бундай муаммолар ечимини топишида авваламбор, режиссёр асарнинг пластик ечимини топиши лозим. Том маънода мусиқа бастакори янги қарашлари, топилмалари сериалнинг умрибоқий бўлишига сабаб бўлади. Агар бу ечим топилмаганда, унинг ўзига хос образлилик талқини етишмаганда бастакор нуқсонларини кўриш мумкин. Яратилган телемаҳсулотларнинг маромда тузилиши, руҳий концепцияси, актёрларнинг образларга ҳаққоний ёндошувига эришишда, воқеадан-воқеага ўтишда мусиқа асосий негизларидан ҳисобланади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, фильмнинг бутун ўзагини воқеалар таъсирчанлигини оширишда аввало мусиқа аҳамияти алоҳида ўринга эгаллиги билан ажралиб туради. Сериалда оҳанг бастакор қарашларида мавзунини тўлақонли ўрганиб шу асосида басталагани билан аҳамиятлидир. Мусиқа ҳар бир фильмда етакчи вазифада туради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.1. Абдусаматов Ҳ. Драма назарияси. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашр., 2000.
- 1.2. Абулқосимова Х. Кинотеледраматургия асослари. – Т.: ЎзДСМИ, 2009.
- 1.3. Абулқосимова Х. Кино санъати асослари. – Т.: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2009.
- 1.4. Абулқосимова Х., Тешабоев Ж., Мирзамухамедова М. Кино Узбекистана. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашр., 1985.
- 1.5. Агафонова Н. Общая теория кино и основы анализа фильма. – МИНСК: Тесей, 2008.
- 1.6. Акбаров Ҳ. Адабиёт ва кино. – Т: Фан, 1981.
- 1.7. Акбаров Ҳ. Сехрли ёғду. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашр., 1977.
- 1.8. Алиев М. Кино асослари. – Т.: Ўқитувчи, 1993.
- 1.9. Исмоилов А. Кинооператорлик маҳорати. Т., “ТДСИ”, 2004.
- 1.10. Исмоилов А., Солиев М. Витторио Стораро. Живопись со светом. Т., “ТДСИ”, 2007.